

УДК 94(569.4).034

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО КОРОЛЕВСТВА С ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ И ХАЛИФАТОМ ФАТИМИДОВ (1099-1291)**RELATIONS BETWEEN THE KINGDOM OF JERUSALEM AND THE BYZANTINE EMPIRE AND THE FATIMID CALIPHATE (1099-1291)****Лапицкий А.Ю.¹
Lapitsky A.Y.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. Взаимоотношения Иерусалимского королевства с Византией и Фатимидским халифатом являлись важной частью исторического контекста крестовых походов. Этот анализ раскрывает политические, военные и религиозные аспекты взаимодействия между тремя великими державами. Работа основана на комплексном изучении латинских, византийских и арабских источников, а также современных исследований.

Abstract. The relations between the Kingdom of Jerusalem, the Byzantine Empire and the Fatimid Caliphate were a crucial part of the Crusades' historical context. This article analyzes the political, military and religious dimensions of their interaction, based on Latin, Byzantine and Arabic sources, as well as contemporary research.

Ключевые слова: Иерусалимское королевство, Византия, Фатимиды, Крестовые походы, XII век, дипломатия, Антиохия.

Key words: Kingdom of Jerusalem, Byzantium, Fatimids, Crusades, 12th century, diplomacy, Antioch.

История крестовых походов – это одна из ключевых тем средневековой истории, так как они привели к возникновению латинских королевств, что предопределило кардинальные изменения во всех сферах жизни Европы и Ближнего Востока. Взаимоотношения Иерусалимского королевства с Византией и Фатимидским халифатом, представляли собой сложный клубок из политических, военных, религиозных противоречий. По этой причине изучение этих взаимоотношений крайне важно для понимания средневековой дипломатии, а также роли этих взаимоотношений в изменениях геополитической ситуации на Ближнем Востоке в XII веке, зарождении и упадке государств крестоносцев.

С самого начала отношения между Византией и крестоносцами были сложными из-за разных политических целей и культурных взглядов. Византия, ослабленная нападениями сельджуков и внутренними бунтами [1, с. 133], попросила Запад о помощи в 1095 году. Император Алексей I Комнин ожидал небольшого отряда для возвращения Малой Азии, но вместо этого прибыло много вооруженных людей, которых вели религиозные чувства и желание наживы. Споры начались у стен Константинополя, где Алексей I потребовал от лидеров крестоносцев присяги на верность и обещания вернуть Византии захваченные земли [3, с. 50]. Хотя формально обещание было дано, в 1098 году Боэмунд Тарентский нарушил его, захватив Антиохию и став ее князем [1, с. 301]. Все более крестоносцы желали стать владетельными государями на Востоке, овладевая новыми городами и их богатствами [5, с. 21]. Это ухудшило отношения между Византией и новыми государствами латинян.

В течение XII века Византия пыталась вернуть себе влияние в Сирии и Палестине, используя военную силу, браки и признание власти. Император Иоанн II Комнин претендовал на Антиохию и хотел вернуть ее под контроль Византии [2, с. 38–39]. Его наступление в Киликии и давление на Антиохию заставили князя Раймунда де Пуатье в 1137 году присягнуть на верность императору, но реальная власть осталась у латинян [6 с. 382–383].

Отношения Иерусалима с Константинополем были неоднозначными. С одной стороны, Иерусалимское королевство понимало опасность с востока и нуждалось в поддержке Визан-

¹ Научный руководитель – Хапаев Вадим Вадимович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

тии против мусульман. С другой стороны, претензии Византии на Антиохию и вмешательство в дела крестоносцев вызывали подозрения. Особенно это проявилось при Фульке Анжуйском и Мелисенде, когда византийцы пытались заключать браки между династиями, чтобы установить контроль над латинскими семьями.

Ненадолго отношения улучшились при императоре Мануиле I Комнине. В 1158 году он женился на Марии Антиохийской, а в 1167 году крестоносцы и византийцы вместе пошли войной на Египет против Фатимидов. Хотя поход не удался, сам факт союза был важен. Однако, как писал Жан Ришар, франки боялись усиления Византии и не выполняли соглашения о разделе территорий. Эти опасения подтвердились, когда Мануил заставил князя Антиохии признать себя его вассалом [7].

В дальнейшем союз с Византией не принес крестоносцам большой помощи. После смерти Мануила в 1180 году империя начала терять свое политическое влияние. Военные силы Византии были истощены, а в 1187 году Иерусалим был захвачен Салах ад-Дином. В этот трудный момент Византия не смогла помочь, и разрозненность христианских государств сыграла плохую роль.

В итоге, несмотря на временные союзы и браки, отношения между Византией и Иерусалимским королевством были ненадежными. Оба государства хотели использовать друг друга, но не доверяли друг другу. Их сложные дипломатические отношения не позволили создать сильный христианский союз на Востоке, что привело к потере позиций и латинян, и византийцев в регионе.

После взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 году, отношения между ними и Фатимидским халифатом стали враждебными. Фатимиды, правившие в Египте, были шиитами и конфликтовали не только с христианами, но и с суннитскими сельджуками, что давало шанс на союз с Византией и крестоносцами. Однако взятие Иерусалима Готфридом Бульонским разрушило надежды на любое сотрудничество.

В первое десятилетие Иерусалимского королевства египтяне удерживали важные прибрежные города, такие как Аскалон, Тир и Сидон. Из Аскалона Фатимиды почти каждый год совершали военные походы в Палестину. Три крупных сражения при Рамле (1101, 1102, 1105) показали военную силу Балдуина I и слабость Фатимидов [8, с. 115]. Несмотря на большее число солдат, египетская армия не смогла победить, и латиняне постепенно захватили побережье. Взятие Акры (1104), Бейрута (1110), Сидона (1111) и Тира (1124) сильно ослабило халифат.

Аскалон оставался под контролем Фатимидов до 1153 года. Его потеря ознаменовала конец активного сопротивления Фатимидов в Палестине и стала переломным моментом в истории региона. Лишившись поддержки, правительство халифата в Каире стало уязвимым для внутренних проблем. Крестоносцы невольно подготовили почву для появления нового и опасного врага.

С середины XII века Иерусалим обратил внимание на Египет. Король Амори I (1163–1174), видя слабость Фатимидов, начал военные походы, чтобы установить контроль над Каиром или захватить страну. Это было связано с союзом с Византией (поход 1169 года) и желанием контролировать Нил и его ресурсы.

Но эти действия привели к непредсказуемым последствиям. Египет, находясь под давлением крестоносцев и суннитской Сирии, обратился за помощью к Нур ад-Дину, который отправил в Каир Салах ад-Дина. Талант Салах ад-Дина, вкупе с жадностью Амори [9, р. 251], привели к провалу завоевания Египта. Египет оказался фактически во власти деятельного Саладина. После смерти Ширкуха в 1169 году, Салах ад-Дин захватил власть, а в 1171 году упразднил шиитский халифат Фатимидов, объявив Египет суннитским и подчинив его в религиозном отношении Багдаду. Получается, что давление Иерусалима на ослабевший халифат привело к созданию сильного мусульманского фронта во главе с Салах ад-Дином.

Это изменило ситуацию и стало катастрофой для латинян. Салах ад-Дин, в отличие от разрозненных шиитов и правителей Сирии, был полон решимости, имел сильную власть и мог использовать ресурсы Египта и Леванта. Его власть, основанная на силе и исламском единстве, стала угрозой для Иерусалима. К 1180-м годам стало ясно, что королевство в опасности. Попытки латинян заключить новые союзы не помогли. В 1187 году Салах ад-Дин нанес удар, разгромив армию Иерусалима при Хаттине и захватив город.

В итоге, вражда с Фатимидами имела для Иерусалимского королевства двоякий результат. С одной стороны, разгром Египта уничтожил старого врага и позволил королевству расширяться. С другой стороны, это привело к появлению врага гораздо более опасного, чем халифат. Салах ад-Дин стал символом исламского сопротивления, и его приход к власти был результатом агрессивной политики Иерусалима в Египте.

Изучение взаимоотношений Иерусалимского королевства с Византией и Фатимидами позволяет понять их влияние на историю Ближнего Востока. Отношения Иерусалима с

Византией были прагматичными из-за религиозных и культурных расхождений. Византия хотела контролировать свои старые земли, а также сохраняла верность православному христианству, а крестоносцы стремились, напротив, к расширению своих территорий и распространению латинского христианского обряда. Краткие союзы не смогли преодолеть недоверия, что сделало латинян уязвимыми.

С Фатимидами отношения были враждебными. Они не признавали прав христиан на Святую Землю. Завоевания в Египте привели к вакууму власти, который заполнил Салах ад-Дин. Действия Иерусалима привели к подъему этого лидера, который уничтожил халифат в 1171 году и объединил мусульман. Стремление укрепить позиции привело к созданию сильного врага.

Политика Иерусалима была противоречивой: с одной стороны, гибкость, с другой – недальновидность. Неспособность к прочным союзам и недооценка египетской политики предопределили падение Иерусалима в 1187 году.

Источники и литература (References):

1. Анна Комнина. Алексиада / Анна Комнина. Санкт-Петербург: «АЛЕТЕЙЯ», 1996. 703 с.
2. Васильев А.А. История Византии. Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081-1185) и Ангелов (1185-1204) / А.А. Васильев. Петербург: «ACADEMIA», 1923. 120 с.
3. Виймар П. Крестовые походы / Пер. с фр. Д. А. Журавлевой. СПб.: АСТ; Евразия, 2006. 384 с.
4. Ибн ал-Асир. Полный свод всеобщей истории. Публикация 1968 г. [Электронный ресурс] // Восточная литература. URL: <https://www.vostlit.info/Texts/rus/Athir/otryv1.phtml?id=542>. (проверено: 19.05.2025).
5. Мишо Ж.-Ф. История Крестовых походов / Перевод с французского А. Левандовский. М.: Вече, 2005. 165 с.
6. Норвич, Д. История Византии / Джон Норвич; пер. с англ. Н.М. Забилоцкого. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. 542 с.
7. Ришар Жан. Латино-Иерусалимское королевство. Пер. с франц. Карачин-ского А.Ю.; Вступительная статья Близнюк С.В. III. Египетский вопрос и союз с Византией (1153-1185 гг.) [Электронный ресурс] // Историческая библиотека. URL: https://historylib.org/historybooks/ZHan-Rishar_Latino-Ierusalimskoe-korolevstvo/8. (проверено: 19.05.2025).
8. Фульхерий Шартрский. Иерусалимская история / Перевод с латинского, вступительная статья и примечания А. Н. Слезкина. СПб.: Евразия, 2020. 368 с.
9. Barber, Malcolm. The Crusader States / Malcolm Barber – Yale: Yale University Press, 2012. 320 p.